

Nieuwe economie

Jacques Theeuwes

Is het een fictie of werkelijkheid? De meningen hierover blijven verdeeld. Over een punt is men het wel eens: informatie- en communicatietechnologie draagt bij aan een verhoging van de productiviteit in de 'oude economie'.

Deze invloed is merkbaar bij zowel de maakindustrie als bij de bestaande dienstverlening; daarnaast is er een snel opkomende tak van dienstverlening op het gebied van informatie- en communicatie diensten. ICT maakt het mogelijk om informatiediensten individueel te differentiëren en te verhandelen. Soms lijkt het erop of in deze wereld van dienstverlening de informatie over materiële zaken meer waarde heeft dan de zaken zelf. Overspannen verwachtingen van beleggers in IT-fondsen over de verhandelbaarheid van informatie zijn hier veelal de oorzaak van.

Laten we eerst eens de ontwikkelingen schetsen in de maakindustrie. Deze levert materiële zaken op die veelal voor de gebruiker gepaard gaan met een veelvoud aan dienstverlening. Zo geeft men voor f 1000,- aan investering in een auto, nog eens f 4000,- extra uit aan diensten om de auto daadwerkelijk te gebruiken (bijvoorbeeld aan financieringsdiensten, onderhoudskosten, verzekeringsdiensten en belasting op brandstof). Dit is allemaal nodig om de behoefte van de klant 'individueel vervoer op elk gewenst moment' te realiseren; kortom het gaat niet om het materiële object zelf, maar om de behoefte die ermee vervuld kan worden. Autolease-bedrijven benutten dit gegeven al jaren en bieden die individuele vervoersbehoefte in een leasepakket. Eigendom van de auto is niet noodzakelijk om te kunnen autorijden. Voor de autoindustrie zien we dat mede onder

invloed van de toegenomen mogelijkheden van ICT, de 'core business' geleidelijk verschuift van het 'maakproces' naar zowel het innovatieproces (ontwikkelen en onderhouden van ontwerpkenis voor technologisch en commercieel hoogwaardige nieuwe modellen) als naar de dienstverleningsprocessen (de autogebruiker is een traceerbare klant geworden gedurende de gebruiksduur van de auto).

Met dienstverlening rond de producten valt vaak meer te verdienen dan met de productie zelf. ICT maakt meer op het individu toegesneden dienstverlening mogelijk. Nu al kan men elke afgeleverde auto gedurende de gehele levensloop op afstand 'volgen'. De eigenaar wordt via het informatiesysteem voortdurend voorzien van op maat gesneden diensten voor zowel het beter gebruik van de auto als voor geheel andere zaken. Dit maakt een ver doorgevoerd 'customer intimacy strategy' mogelijk. Het beeld van de auto als een mobiel internetknooppunt voor allerlei dienstverlening begint vorm te krijgen¹.

Het is te verwachten dat door deze ontwikkelingen op niet al te lange termijn ook in de auto-industrie de productie 'context' zal zijn en dienstverlening 'core'. Uitbesteding van het maakproces ligt dan voor de hand. De computerindustrie is deze weg reeds gegaan.

In principe kan voor elk materieel product een substituuat bedacht worden in de vorm van een dienstenpakket waarmee de behoefte van de klant kan worden vervuld.

Zo hebben de oorspronkelijke makers en leveranciers van computerapparatuur het complete beheer van de informatie- en communicatiesystemen overgenomen van hun klanten. Deze laatste kunnen zich daardoor concentreren op hun 'core activity' en besteden alle 'context activiteiten' uit aan gespecialiseerde bedrijven. Door specialisatie en 'economies of scale' bij de dienstverleners neemt de efficiency in de gehele 'supply chain'

toe. Door de concentratie op de eigen 'core business' neemt ook de productiviteit van elke schakel toe. Naarmate er meer informatie beschikbaar komt (o.a. via internet inkoopplatforms) over het aanbod van dienstverleners wordt de dienstverleningsmarkt transparanter en zullen de transactiekosten dalen. De tendens tot uitbesteding van context-activiteiten zal hierdoor sterker worden. Voor het management dat voor deze beslissingen staat is het van belang inzicht te hebben in de economische gevolgen. De economische beheersing van de 'intra-company processen' zal even belangrijk worden als die van de 'inter-company processen'.

De vraag is wel of de huidige management accounting-systemen de informatie kunnen leveren die het management dit gewenste inzicht geven.

Ik vrees dat de controller wederom een greep moet doen in de grote pot met indirecte kosten om daaruit met veel moeite potentiële besparingen te vissen die bereikt zouden kunnen worden door een voorgenomen uitbesteding. Een handzame accounting-methode voor de oplevering van dit soort beslissingsinformatie zou zeer welkom zijn lijkt mij.

Tot zover de invloed van ICT op de 'oude economie'. De ICT-industrie zelf brengt een geheel nieuw verschijnsel met zich mee. Door de techniek van digitalisering is informatie in de meest ruime zin (beelden muziek en gegevens), bijna tijdloos en massaal te distribueren. De verhandelbaarheid van informatie is daarmee enorm vergroot. De 'handel in informatie' verschilt wezenlijk van de handel in materiële zaken en de bestaande vormen van dienstverlening. Kopen van informatie betekent in feite slechts het kopen van het gebruiksrecht voor die informatie. Het gebruiksrecht op dezelfde informatie kan op hetzelfde moment aan vele anderen verkocht worden; capaciteitsbeperkingen zijn er nauwelijks. De kosten voor het distribueren van de digitale informatie zijn gering. In plaats van de wet van de schaarste, heerst er in de informatiemaatschappij een wet van de overvloed aan informatie.

Veranderen hierdoor nu ook alle regels voor de bepaling van de economische resultaten en de waarde van de bedrijven in deze ICT wereld? Nee, dat is een vertekening omdat we ons bevinden in de opbouwfase van de infrastructuur voor de informatiemaatschappij. Deze opbouwfase laat soortgelijke processen zien als in de tijd van de opbouw van het spoorwegnet in Europa aan het eind van de 19^e eeuw (hoezo nieuwe economie?).

De investeringskosten van de in opbouw zijnde distributienetwerken zijn torenhoog. Hier moet het

management verstandig mee om gaan.

Bedrijfseconomisch dwingen de hoge investeringsrisico's bedrijven tot het veroveren van een zo groot mogelijke marktpositie; de marktleider 'winst all' is hier de drijfveer. Overheidsmaatregelen om de markt te reguleren lijken hier onvermijdelijk. Veilingen van concessies (voor UMTS) en afbreken van private monopolies (Microsoft) zijn daar voorbeelden van. Binnen deze door de overheid gestelde grenzen is maximalisering van de net-aansluitingen en stimulering van het gebruik (de telefoontikken) per aansluiting de beste strategie om de investeringen rendabel te maken. De prijs voor het gebruiksrecht voor de informatie staat immers los van de productiekosten en hangt af van behoefte van de klant aan de specifieke informatie enerzijds en de beschikbaarheid en prijs van de substituten voor deze informatie, anderzijds.

Na de opbouwfase speelt de vraag hoe de enorme investeringen weer terug te verdienen. Ook dat hebben we al eerder gezien bij de openbare nutsbedrijven voor gas, water, elektriciteit en telefoondiensten. De snelheid waarmee de investeringen worden terugverdiend hangt af van de veroverde relatieve marktpositie en de groei van het gebruik.

Bedrijfseconomisch gezien is er dus weinig nieuws in de nieuwe economie.

NOTEN

- 1 Moore, G.A. Living on the fault line: managing for shareholder value in the age of internet, NY, 2000.